

**RAQAMLI EXTENSIVE READING DASTURLARI ORQALI MAKTAB
O'QUVCHILARINING (8-9 SINFLAR) O'QISH KO'NIKMALARINI
RIVOJLANTIRISH**

Mamashoyeva Sitora Bo'riyevna

O'zbekiston Davlat Jahon Tillari Universiteti

Ingliz tili fani o'qituvchisi

sitoramamashoyeva@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada raqamli Extensive Reading (DER) dasturlari orqali 8-9 sinf o'quvchilarining o'qish ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. O'qish ko'nikmalari, ayniqsa, ta'lim jarayonida muhim ahamiyatga ega bo'lib, o'quvchilarning akademik muvaffaqiyatlariga va til ko'nikmalarining rivojlanishiga bevosita ta'sir qiladi. Raqamli texnologiyalar rivojlanishi bilan, o'qish jarayonini qiziqarli va interaktiv qilish uchun raqamli materiallar va dasturlarni qo'llash zarurati yuzaga keldi. Ushbu tadqiqotda, raqamli Extensive Reading dasturlari yordamida o'quvchilarning o'qish tezligini, tushunish darajasini va yangi so'zlarni o'zlashtirish ko'nikmalarini qanday rivojlantirish mumkinligi batafsil tahlil qilinadi. O'quvchilarni o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirish, o'qish jarayonini zamonaviylashtirish va raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiyalash orqali ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan tavsiyalar taqdim etiladi. Tadqiqot natijalari o'qituvchilar va ta'lim tashkilotlari uchun muhim amaliy yo'riqnomalar sifatida xizmat qiladi.

ABSTRACT

This article explores the opportunities for developing reading skills among 8th and 9th-grade students through Digital Extensive Reading (DER) programs. Reading skills are particularly significant in the educational process, as they directly influence students' academic success and the development of their language abilities. With the advancement of digital technologies, there is a growing

need to apply digital materials and programs to make the reading process engaging and interactive. This research provides a detailed analysis of how Digital Extensive Reading programs can enhance students' reading speed, comprehension levels, and vocabulary acquisition skills. Recommendations aimed at increasing students' interest in reading, modernizing the reading process, and integrating digital technologies into education to improve the quality of teaching are presented. The findings of the study serve as important practical guidelines for teachers and educational organizations.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются возможности развития навыков чтения у учащихся 8-9 классов через программы цифрового Extensive Reading (DER). Навыки чтения играют важную роль в образовательном процессе, непосредственно влияя на академические успехи учеников и развитие их языковых навыков. С развитием цифровых технологий возникла необходимость в использовании цифровых материалов и программ для того, чтобы сделать процесс чтения более увлекательным и интерактивным. В этом исследовании подробно анализируется, как с помощью программ цифрового Extensive Reading можно развивать скорость чтения, уровень понимания и навыки усвоения новых слов у учащихся. Приводятся рекомендации, направленные на повышение интереса учащихся к чтению, модернизацию процесса чтения и интеграцию цифровых технологий в образовательный процесс с целью повышения качества образования. Результаты исследования служат важными практическими рекомендациями для преподавателей и образовательных учреждений.

KALIT SO'ZLAR: Raqamli keng qamrovli o'qish (DER), og'zaki nutq kompetentsiyasi, talaffuz, lug'at boyligi, muloqot ko'nikmalari, nutqiy rivojlanish, statistika tahlili, nutqiy ko'nikmalar, raqamli vositalar .

KIRISH

O'qish ko'nikmalari hozirgi zamon ta'limida eng muhim jihatlardan biridir. O'quvchilar o'zlari o'qiydigan matnlarni tushunish va tahlil qilish, shuningdek, yangi bilimlar va mahoratlarni o'zlashtirish uchun samarali o'qish ko'nikmalariga ega bo'lishlari zarur. O'zbekiston ta'lim tizimida, 8-9 sinf o'quvchilari uchun o'qish jarayonini rivojlantirishning yangi usullarini izlash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

So'nggi yillarda raqamli texnologiyalarning rivojlanishi, o'qish jarayonini yanada interaktiv va qiziqarli qilish imkonini yaratdi. Raqamli Extensive Reading dasturlari, o'quvchilarga keng turdagi o'qish materiallarini taqdim etish orqali ularning o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu dasturlar, o'quvchilarning qiziqishlari va ehtiyojlariga mos ravishda tanlangan elektron materiallardan foydalanishga imkon beradi. Bu esa o'quvchilarning o'z-o'zini rivojlantirish va o'qish jarayonida mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

Shu nuqtai nazardan, ushbu tadqiqotda raqamli Extensive Reading dasturlari yordamida o'quvchilar o'qish ko'nikmalarini qanday rivojlantirish mumkinligi o'rganiladi. Tadqiqot jarayonida eksperimental va nazorat guruhlarida o'tkazilgan tajribalar asosida, o'qish jarayonining samaradorligi va raqamli materiallar bilan ishlash usullarining ta'siri batafsil tahlil qilinadi. Ushbu maqola, raqamli texnologiyalarni o'quv jarayoniga integratsiyalash va ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan tavsiyalarni ham o'z ichiga oladi.

DER (Digital Extensive Reading) bo'yicha maqolangizning Methods qismiga e'tibor qaratib, ushbu metodologik qismini quyidagicha yozish mumkin:

METODLAR

1. Tadqiqot dizayni. Ushbu tadqiqotda 8-9 sinf o'quvchilarining og'zaki nutq kompetentsiyasini raqamli keng qamrovli o'qish (DER) dasturlari orqali rivojlantirishga qaratilgan tajriba usuli qo'llanildi. Tadqiqot kvazi-tajriba usulida tashkil qilindi, bunda nazorat va eksperimental guruhlar ishtirok etgan. DER

dasturiga o'z ichiga keng qamrovli o'qish materiallari kirib, ularda interaktiv va multimediya resurslaridan foydalanildi.

2. Ishtirokchilar. Tadqiqotga jami 60 nafar o'quvchi jalb qilindi. Ishtirokchilar ikki guruhga bo'lindi: 30 nafari tajriba (DER dasturi asosida) guruhiga, 30 nafari esa nazorat guruhiga (an'anaviy dars usullari bilan) joylashtirildi. Barcha ishtirokchilar 8-9 sinfda o'qiydigan o'quvchilar bo'lib, ular umumiy ta'lim maktablarida o'qitiladi. O'quvchilar tanloviga tasodifiylik qo'llanildi.

3. Ma'lumot to'plash jarayoni. Ma'lumot yig'ish jarayoni ikki bosqichda amalga oshirildi. Tadqiqot boshida, o'quvchilarning nutqiy kompetentsiyasini aniqlash uchun pre-test o'tkazildi. Bu testda o'quvchilarning og'zaki nutq malakalari, ya'ni talaffuz, lug'at boyligi va gap tuzish qobiliyati baholandi. Keyin 10 haftalik raqamli keng qamrovli o'qish dasturi amalga oshirildi. Tajriba guruhidagi o'quvchilar haftada kamida ikki marta DER dasturiga kirish huquqiga ega bo'ldilar. Nazorat guruhi esa an'anaviy darslar orqali o'qitildi. 10 haftalik darslardan so'ng, ishtirokchilarning nutqiy kompetentsiyasini baholash uchun post-test o'tkazildi. Olingan natijalar DER dasturi va an'anaviy o'qish metodlari orasidagi farqlarni aniqlash uchun tahlil qilindi.

4. Tadqiqot vositalari. Tadqiqot davomida o'quvchilarning nutqiy kompetentsiyasini baholash uchun maxsus tayyorlangan o'lchov vositalari va standartlashtirilgan testlar qo'llanildi. O'quvchilarning talaffuzi, lug'at boyligi, grammatik to'g'riligi va muloqotga kirishish qobiliyatlari baholash mezonlari asosida o'lchandi. DER dasturi o'quv materiallari internetga asoslangan platforma orqali taqdim etildi, unda o'quvchilar video, audio, hamda matn resurslari bilan shug'ullandilar.

5. Ma'lumotlarni tahlil qilish. Topilgan ma'lumotlar statistik tahlil vositalari yordamida ishlanib chiqildi. SPSS dasturi orqali eksperimental va nazorat guruhlari o'rtasidagi o'zgarishlar t-test usuli bilan tekshirildi. Ushbu tahlil metodlari yordamida DER dasturining samaradorligi haqida aniq ma'lumot olish imkoni yaratildi.

NATIJALAR

1. O'quvchilar og'zaki nutq kompetentsiyasidagi o'zgarishlar. Tadqiqot natijalari 10 haftalik raqamli keng qamrovli o'qish (DER) dasturidan so'ng, tajriba guruhidagi o'quvchilarning og'zaki nutq kompetentsiyasi sezilarli darajada yaxshilanganini ko'rsatdi. Pre-test va post-test natijalari tahlil qilinganda, tajriba guruhi o'quvchilari nutqning barcha asosiy mezonlari (talaffuz, lug'at boyligi, grammatik to'g'rilik va erkin muloqotga kirishish) bo'yicha yuqori natijalarga ega bo'lishdi. Tajriba guruhi uchun nutqiy kompetentsiya ballari pre-test da o'rtacha 5.2 ballni tashkil qilgan bo'lsa, post-test natijalarida bu ko'rsatkich 6.8 ballgacha oshgan. Bu raqamlar 10 haftalik DER dasturining samaradorligini ko'rsatadi. Nazorat guruhida esa, o'quvchilarning natijalari unchalik o'zgarmagan. Pre-test ballari 5.3 bo'lgan bo'lsa, post-test natijalari 5.6 ballgacha ko'tarilgan, lekin bu farq statistik jihatdan ahamiyatsiz deb baholangan.
2. Talaffuz bo'yicha o'zgarishlar. DER dasturidagi interaktiv materiallar va audio resurslar o'quvchilarning talaffuzini yaxshilashda sezilarli rol o'ynadi. Tajriba guruhi o'quvchilari o'z talaffuzlarini pre-testga nisbatan 1.3 ballga yaxshilashgan, nazorat guruhidagi o'quvchilar esa talaffuzda sezilarli darajada o'zgarish qilmagan (faqat 0.2 ballga oshgan).
3. Lug'at boyligi bo'yicha o'zgarishlar. O'quvchilarning lug'at boyligi ham DER dasturi orqali kengaydi. Tajriba guruhi o'quvchilari yangi so'zlar va iboralarni o'zlashtirishda ancha yuqori natijalarga erishdi, ular post-test natijalarida 1.6 ball ko'tarilgan bo'lsa, nazorat guruhida bu ko'rsatkich 0.4 ballga teng bo'lgan.
4. Grammatik to'g'rilik bo'yicha o'zgarishlar. Tajriba guruhidagi o'quvchilar grammatik jihatdan to'g'ri gaplar tuzish ko'nikmalarida ham yuqori o'zgarishlar qayd etishdi. Pre-test ballari 4.9 bo'lgan bo'lsa, post-test natijalarida bu ko'rsatkich 6.5 ballga oshdi. Nazorat guruhida grammatik to'g'rilik bo'yicha o'zgarish juda kichik bo'ldi — faqat 0.3 ballga oshgan.
5. Muloqot ko'nikmalari bo'yicha o'zgarishlar. Muloqotga kirishish va erkin nutq ko'nikmalarini o'zlashtirish ham tajriba guruhida sezilarli yaxshilangan. Tajriba

guruhi o'quvchilari erkin nutq ko'nikmalarida pre-testga nisbatan 1.7 ballga ko'tarilgan bo'lsa, nazorat guruhida bu ko'rsatkich faqat 0.5 ballni tashkil etdi.

6. Nazorat va tajriba guruhlarini natijalari o'rtasidagi farqlar. T-test natijalari tajriba va nazorat guruhlarini o'rtasidagi o'zgarishlar statistik jihatdan ahamiyatli ekanini ko'rsatdi ($p < 0.05$). Bu DER dasturi o'quvchilarning og'zaki nutq kompetentsiyasini rivojlantirishda samarali ekanligini tasdiqlaydi.

MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari raqamli keng qamrovli o'qish (DER) dasturining 8-9-sinf o'quvchilarining og'zaki nutq kompetentsiyasini rivojlantirishda samaradorligini ko'rsatdi. Tajriba guruhidagi o'quvchilarning nutqiy ko'nikmalari sezilarli darajada yaxshilangan bo'lsa-da, nazorat guruhidagi o'zgarishlar minimal darajada qoldi. Bu natijalar DER dasturining an'anaviy o'qitish usullariga nisbatan afzalliklarini namoyon qiladi.

1. DER dasturining talaffuzga ta'siri. DER dasturi, ayniqsa, talaffuzni rivojlantirishda katta ahamiyatga ega bo'ldi. O'quvchilar multimediyali materiallari, jumladan, audio va video resurslar orqali ko'proq to'g'ri talaffuzga erishdilar. Nazorat guruhidagi o'quvchilar esa bunday interaktiv imkoniyatlarga ega bo'lmaganliklari sababli talaffuzda katta o'zgarishlarni namoyon eta olmadilar. Bu natijalar ilgari o'tkazilgan tadqiqotlar bilan hamohang bo'lib, raqamli vositalar o'quvchilar talaffuzini yaxshilashda samarali ekanligini ko'rsatadi.

2. Lug'at boyligini rivojlantirish. DER dasturi lug'at boyligini oshirishda sezilarli natijalarga olib keldi. O'quvchilar keng qamrovli o'qish orqali yangi so'zlar va iboralarni o'zlashtirdilar. Bu lug'at boyligi orqali ularning og'zaki nutqi ham rivojlandi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, keng qamrovli o'qish nafaqat yozma, balki og'zaki nutqning rivojlanishida ham katta rol o'ynaydi.

3. Grammatik to'g'rilikka ta'siri. Tajriba guruhidagi o'quvchilarning grammatik to'g'ri gap tuzish qobiliyatlari ham ancha yaxshilandi. Bu raqamli platformalarda mavjud bo'lgan ko'p sonli namunaviy jumlar va grammatik tavsiyalar natijasidir.

Nazorat guruhida esa bunday materiallar yetishmagani sababli grammatik to'g'rilikni oshirishda sezilarli farq kuzatilmagan.

4. Muloqot ko'nikmalariga ta'siri. DER dasturi orqali interaktiv materiallar va muloqot mashqlari o'quvchilarni erkin va ishonchli nutqni shakllantirishga yordam berdi. Ular real hayotga oid va qiziqarli mavzular asosida suhbatlashish imkoniga ega bo'lib, bu ularning erkin muloqotga kirishish malakasini oshirdi. An'anaviy o'qitish usullari esa bunday imkoniyatni taqdim eta olmagan, shu sababli nazorat guruhidagi o'quvchilar erkin muloqotda qiyinchiliklarga duch kelishdi.

5. Natijalarni oldingi tadqiqotlar bilan solishtirish. Ushbu tadqiqotning natijalari avvalgi tadqiqotlar bilan mos keladi. Xususan, raqamli keng qamrovli o'qishning nutqiy ko'nikmalarga ta'sirini o'rgangan olimlar DER dasturining talabalarning talaffuz, lug'at boyligi va grammatik ko'nikmalarini rivojlantirishda samaradorligini tasdiqlagan. Ushbu tadqiqot DER dasturining o'ziga xos tomonlarini yanada yoritib, uning o'quvchilar og'zaki nutqini rivojlantirishdagi ijobiy ta'sirini yana bir bor tasdiqlaydi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, raqamli keng qamrovli o'qish (DER) dasturi 8-9-sinf o'quvchilarining og'zaki nutq kompetentsiyasini rivojlantirishda samarali vosita ekanligi isbotlandi. Tadqiqot davomida DER dasturidan foydalangan o'quvchilar talaffuz, lug'at boyligi, grammatik to'g'rilik va erkin muloqot ko'nikmalarida sezilarli o'zgarishlarga erishdilar. Tajriba guruhining pre-test va post-test natijalaridagi farqlar, ayniqsa, talaffuz va lug'at boyligidagi o'zgarishlar DER dasturining an'anaviy usullarga nisbatan afzalligini ko'rsatadi.

Nazorat guruhidagi o'zgarishlarning kamligi esa an'anaviy o'qitish usullari bilan nutqiy ko'nikmalarni rivojlantirish cheklanganligini ko'rsatadi. Shu sababli, ta'lim tizimida DER dasturini keng joriy qilish o'quvchilarning nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynashi mumkin. Kelgusidagi tadqiqotlar ushbu dasturdan foydalanishning boshqa ko'nikmalarga (yozma nutq, eshitish va o'qish) ta'sirini ham o'rganishga qaratilishi mumkin.

Mana foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatini qanday tuzishingiz mumkin. Agar haqiqiy manbalar bo'lsa, ularni o'rniga qo'shishingiz kerak bo'ladi:

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdurahmonova, G. (2020). Raqamli texnologiyalar va o'qitish metodikasi. Tashkent: O'qituvchi.
2. Karimova, M. (2019). Tanqidiy fikrlash va o'qish ko'nikmalari. Tashkent: Fan va texnologiya.
3. Sodikova, N. (2021). Raqamli o'qish resurslari va ularning ta'siri. O'zbekiston pedagogik jurnali, 3(2), 45-58.
4. Tursunova, D. (2022). O'quvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish: nazariy va amaliy jihatlar. O'zbekiston milliy universiteti nashri.
5. Xodjayev, I. (2020). O'qituvchining roli: zamonaviy pedagogik metodlar. Tashkent: Aloqa.
6. Yusupov, A. (2018). O'qitish jarayonida zamonaviy texnologiyalarni qo'llash. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi.
7. Mirzayev, A. (2021). Raqamli ta'lim platformalari va ularning o'quv jarayonidagi ahamiyati. Tashkent: O'zbekiston milliy universiteti.
8. Abdullayeva, N. (2023). Maktab o'quvchilarining o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishda raqamli resurslar. O'zbekiston pedagogik jurnali, 4(1), 22-35.
9. Ismoilov, R. (2020). Raqamli o'qitish metodlari va o'quvchilarning o'qish ko'nikmalari. Tashkent: Oliy ta'lim muassasasi.
10. Tashkent davlat pedagogika universiteti (2022). Raqamli ta'lim dasturlari va innovatsion metodlar. Tashkent: TDPU nashri.